

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089296>

УДК 622.276

ПРИМЕНЕНИЕ БГС И ГС С ЦЕЛЬЮ ДОВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ

Н.И. Маликов,

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных

месторождений»,

УГНТУ,

г.Уфа

Аннотация: В работе исследованы общие сведения о применении боковых горизонтальных стволов и горизонтальных скважин для довыработки запасов. Рассмотрены особенности проектирования бокового горизонтального ствола. Приведено обоснование профиля скважин с боковыми стволами. Проанализированы основные требования к проходке горизонтальных боковых стволов. Описаны критерии выбора скважины для забуривания второго ствола.

Ключевые слова: бурение боковых стволов, нефть, обводненность, пласт, скважина

USE OF BGS AND GS FOR THE PURPOSE OF ADDITIONAL PRODUCTION OF RESERVES

N.I. Malikov,

2nd year master's student, direction "Design and management of the development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",

UGNTU,

Ufa

Annotation: The paper explores general information about the use of horizontal sidetracks and horizontal wells for additional development of reserves. The features of the design of a lateral horizontal wellbore are considered. The substantiation of the profile of wells with sidetracks is given. The main requirements for the sinking of horizontal sidetracks are analyzed. The criteria for choosing a well for drilling a second wellbore are described.

Keywords: sidetracking, oil, water cut, formation, well

В настоящее время одним из перспективных методов интенсификации добычи нефти и полноты ее извлечения из недр является разработка месторождений с использованием горизонтальных скважин (ГС) и боковых горизонтальных стволов (БГС) в ранее пробуренных скважинах. Первые горизонтальные скважины в нашей стране были пробурены в Башкирии под руководством А.М. Григоряна и В.А. Брагина. В 1947 году на Краснокамском месторождении из основного вертикального ствола были пробурены два горизонтальных ствола длиной 30 и 35 метров. В Удмуртии опытно-промышленное бурение началось в 1994 году с целью накопления опыта бурения, выявления положительных и отрицательных результатов с целью перехода на промышленное применение горизонтальной технологии проводки.

Особую актуальность горизонтальное бурение приобретает для месторождений со сложным геологическим строением продуктивных залежей и на поздней стадии их разработки. При бурении БГС решается задача повышения нефтеотдачи неоднородной залежи за счет более полного охвата пластов воздействием, вовлечения в разработку ранее неработавших продуктивных пластов или их участков в бездействующих, простаивающих, низкопродуктивных, нерентабельных, высокообводненных скважинах. При этом использование существующего ствола скважины для бурения новых стволов позволяет экономить на бурении основного ствола и удешевлять производство работ [1-3].

Авторы утверждают, что одними из наиболее перспективных залежей для горизонтального бурения в геологических условиях Башкирии являются массивные залежи в карбонатных коллекторах турнейского яруса. Обширные опытно-промысловые работы по бурению ГС и БГС были проведены на Мишкинском, Гремихинском, Южно-Киенгопском и ряде других месторождений Удмуртии. В книге авторы приводят в пример опыт разработки черепетского объекта (турнейский ярус) Мишкинского месторождения. Коллекторами здесь являются карбонатные породы, характеризующиеся высокой послойной и зональной неоднородностью. Средняя нефтенасыщенная толщина составляет 7,5 м; вязкость высокосмолистой, парафинистой нефти в пластовых условиях в среднем 76 мПа·с. Горизонтальные скважины длиной не более 100 м пробурены в основном на участках залежи с нефтенасыщенной толщиной не менее 10 м и наличием уплотненной пачки между нефтенасыщенными и водонасыщенными породами, выполняющей роль экрана, предупреждающей обводнение пластовой водой. В настоящее время на объект пробурено более 50 ГС и более 54 БГС. Анализ работы пробуренных скважин показывает, что дебиты устойчивы, прогрессирующего обводнения не отмечается. Начальный

дебит по горизонтальным скважинам более чем в 7 раз превышает дебит вертикальных скважин. Добыча нефти возросла в 2 раза.

Приводя в пример черепетский объект Мишкинского месторождения, следует отметить тот факт, что значения его фильтрационно-емкостных характеристик близки к подобным значениям для турнейского объекта Черновского месторождения. К тому же, Черновское месторождение находится в пределах 10-15 км от Мишкинского месторождения, что позволяет считать опыт бурения ГС и БГС применимым для рассматриваемого объекта [4].

Также следует отметить эффективность бурения БГС на Лудошурском месторождении. На турнейский объект пробурено 6 БГС, начальные дебиты превышают текущие в 2-2,5 раза. Увеличение текущего КИН за счет бурения БГС составляет 3,5 %, прогнозируемое увеличение конечного КИН – 5-6 %.

В значительно худших геологических условиях бурились ГС на Южно-Киенгопском месторождении. Верейский горизонт представлен чередованием терригенных и карбонатных коллекторов с небольшими эффективными толщинами (в среднем 2,9 м). Средний дебит по ГС составил 15 т/сут, что на 10-12 т выше, чем дебит вертикальных скважин. В условиях этого месторождения была доказана возможность получения достаточно больших технико-экономических эффектов в бурении ГС на продуктивные пласты малой толщины (2-3 м).

Турнейский объект характеризуется активными подошвенными водами. Это доказывает тот факт, что скважины, находящиеся около контура нефтеносности, быстро обводняются. Учитывая вышесказанное, а также то, что пластовое давление держится на стабильно высоком уровне и отбор на конец 2013 год составляет 37,9 % от НИЗ, следует отметить, что бурение БГС рассматриваемого месторождения видится наиболее целесообразным, так как это позволяет увеличить охват пласта процессом дренирования при минимизации экономических затрат [5].

По величине радиусов кривизны стволов различают три вида профиля горизонтальных скважин: с большим радиусом (более 300 м), средним (100-300 м) и малым радиусом (10-60 м). При этом для восстановления продуктивности эксплуатационных скважин применяются последние два вида. Для горизонтальных стволов среднего радиуса искривления максимальная интенсивность набора кривизны i составляет 3-8° на 10 м проходки. Скважины, выполняемые по среднему радиусу, наиболее экономичны и обеспечивают более точное попадание в заданную точку на поверхности продуктивного пласта, что весьма важно при наличии тонких нефтяных и газовых пластов. Горизонтальные скважины с малым радиусом также успешно применяются для бурения вторых стволов из ранее

пробуренных скважин. Интенсивность искривления таких стволов может быть $1-2^\circ$ на 1 м при радиусах 25-50 м. В таких условиях насосное оборудование помещают в основном стволе, так как для насосов есть ограничения по применению, зависящие как от угла наклона скважины к вертикали, так и интенсивностью набора этого угла [6].

Выделяются следующие критерии выбора точки входа в пласт:

– минимизация пространственного искривления проектируемых стволов;

– снижение степени близости стволов в пространстве;

– минимизация протяженности стволов;

– отход точки входа в продуктивный пласт от старого забоя – 120 м;

– длина горизонтального участка – 90, 120, 150 м;

– азимут бурения горизонтального участка – 10° ;

– абсолютная отметка входа в пласт – -1340 м;

– зенитный угол вхождения в пласт – 85° ;

– максимальная интенсивность кривизны не превышает $5-6^\circ/10$ м;

– интервал, благоприятный для зарезки окна – 1100-1300 м.

Данные параметры являются оценочными и могут корректироваться в процессе подсчетов.

С целью вовлечения в активную разработку запасов нефти, блокируемых водными или газовыми конусами, а также создание в межскважинных зонах дополнительных воронок депрессий для создания обратных потоков флюидов, перешедших из нефтяной части в газовую или водяную зоны пласта, предлагается бурение боковых стволов [7].

Основными требованиями к проходке горизонтальных боковых стволов являются:

– вскрытие кровли пласта в 90-110 м от основного ствола;

– проходка по горизонтали 50-100 м с колебанием по вертикали +/- 3м;

– горизонтальная часть ствола должна проходить не менее чем в 2-4 м от ГНК и ВНК;

– качество цементирования заколонного пространства второго ствола в интервале от устья зарезки – 2 м ниже кровли пласта, цементирование горизонтальной части ствола с последующей перфорацией или спуском фильтров решается перед началом бурения;

– направление горизонтальной части ствола определяется в процессе проектирования бурения с учетом текущего состояния выработки пласта;

– отсечение первого ствола цементным мостом от эксплуатации определяется либо непосредственно перед началом бурения второго ствола, либо после его испытания.

Выбор скважины для забуривания второго ствола определяется состоянием эксплуатации скважины (обводненность продукции, причина обводнения или дебитами по жидкости), остаточными запасами, технологической эффективностью применяемых методов воздействия, текущей нефтенасыщенностью пласта и его строением. При выборе варианта расстановки скважин с ответвляющимися стволами исходим из того, чтобы при эксплуатации второго ствола скважины добыча нефти достигла не менее 10-12 тыс. тонн до обводненности продукции 95 %. При таких нижних исходных показателях рентабельность эксплуатации таких скважин соответствует эксплуатации среднепродуктивной (средний дебит по нефти 20 т/сут.) залежи [8].

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что число и местоположение проектных БС в ходе геологического изучения и эксплуатации месторождения может изменяться (иногда и существенным образом), но включение разработки с использованием БС в основной набор вариантов может существенным образом изменить технико-экономические показатели проекта и предоставить дополнительные возможности по увеличению КИН пластов месторождения.

Список литературы

[1] Агзамов Ф.А. О некоторых причинах низкой эффективности горизонтальных скважин / Ф.А. Агзамов, Т.О. Акбулатов, И.В. Хабибуллин, А.В. Иштубаев // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – М.: Изд-во ВНИИОЭНГ, 2009. № 6. 16-20 с.

[2] Алиев З.С. Обоснование и выбор оптимальной конструкции горизонтальных газовых скважин. / З.С. Алиев – М.: Издательство «Техника», 2001.

[3] Акимов Н.И. Влияние проницаемости призабойной зоны на продуктивность горизонтальных скважин / Н.И. Акимов // Интервал. – 2006. № 4. 20-24 с.

[4] Повышение качества первичного вскрытия сложных пород-коллекторов при бурении скважин на нефть и газ в Восточной Сибири / Р.Х. Акчурин и др. // Сб. избр. Тр. научно-технической конференции «Геонауки-2013» – Иркутск: Изд-во ИрГТУ. – 2013. Вып. 13. 283-286 с.

[5] Багринцева К.И. Трещиноватость осадочных пород. / К.И. Багринцева – М.: Недра, 1982.

[6] Бакиров А.А. Литолого-фациальный и формационный анализ при поисках и разведке скоплений нефти и газа / А.А. Бакиров, А.К. Мальцева. – М.: Недра, 1985. 159 с.

[7] Бакиров Д.Л. и др. Депрессионная технология: проблемы, решения, эффективность / Д.Л. Бакиров и др. // Инновационные решения в строительстве скважин: тез. Всерос. науч-техн. конф. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2011. 46-50 с.

[8] Басарыгин Ю.М. Технологические основы освоения и глушения нефтяных и газовых скважин. / Ю.М. Басарыгин, В.Ф. Будников, А.И. Булатов, Ю.М. Проселков – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр». 2001, учебник для вузов.

Bibliography (Transliterated)

[1] Agzamov F.A. On some reasons for the low efficiency of horizontal wells / F.A. Agzamov, T.O. Akbulatov, I.V. Khabibullin, A.V. Ishtubaev // Construction of oil and gas wells on land and at sea. – M.: Publishing House VNIIOENG, 2009. No. 6. 16-20 p.

[2] Aliev Z.S. Justification and selection of the optimal design of horizontal gas wells. / Z.S. Aliyev – M.: Publishing house "Tekhnika", 2001.

[3] Akimov N.I. Influence of bottomhole zone permeability on the productivity of horizontal wells / N.I. Akimov // Interval. – 2006. No. 4. 20-24 p.

[4] Improving the quality of primary opening of complex reservoir rocks when drilling wells for oil and gas in Eastern Siberia / R.Kh. Akchurin and others // Sat. fav. Tr. scientific and technical conference "Geoscience-2013" – Irkutsk: Publishing house of ISTU. – 2013. Issue. 13. 283-286 p.

[5] Bagrintseva K.I. Fracturing of sedimentary rocks. / K.I. Bagrintseva – М.: Nedra, 1982.

[6] Bakirov A.A. Lithofacies and formational analysis in search and exploration of oil and gas accumulations / A.A. Bakirov, A.K. Maltsev. – М.: Nedra, 1985. 159 p.

[7] Bakirov D.L. Depression technology: problems, solutions, efficiency / D.L. Bakirov et al. // Innovative solutions in well construction: abstract. Vseros. scientific-technical conf. – Ufa: UGNTU Publishing House, 2011. 46-50 p.

[8] Basarygin Yu.M. Technological bases for the development and killing of oil and gas wells. / Yu.M. Basarygin, V.F. Budnikov, A.I. Bulatov, Yu.M. Proselkov – М.: Nedra-Business Center LLC. 2001, textbook for universities.

© Н.И. Маликов, 2022

Поступила в редакцию 11.05.2022

Принята к публикации 25.05.2022

Для цитирования:

Маликов Н.И. Применение БГС И ГС с целью довыработки запасов // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). С. 61-67. URL: <https://ip-journal.ru/>